

АРХІТЕКТУРА БОРТОВОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ CUBESAT НА БАЗІ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лимаренко О.Б., Соколова Є.В. (oleksii.lymarenko@gmail.com, y.sokolova@khai.edu)

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» (Україна)

Дослідження присвячено вивченню принципів побудови обчислювальної платформи студентських наносупутників формату CubeSat з використанням програмних рішень на базі відкритого вихідного коду. У роботі проаналізовано ключові компоненти бортової системи, визначено особливості їх інтеграції та окреслено специфічні вимоги до програмної основи. Показано доцільність застосування open-source технологій для космічних апаратів малого форм-фактора.

Постановка проблеми. Студентські космічні апарати класу CubeSat демонструють стрімке зростання популярності у світовій аерокосмічній індустрії завдяки прийнятній вартості реалізації та доступності для навчальних закладів. Водночас створення стабільної бортової системи керування залишається викликом через критичні обмеження маси, габаритів, енергоспоживання та потребу гарантувати безвідмовну роботу в агресивному середовищі орбітального простору. Придбання комерційних ліцензій на спеціалізоване програмне забезпечення часто перевищує фінансові можливості університетських проєктів, що обґрунтовує доцільність використання безкоштовних альтернатив з відкритим кодом.

Мета роботи. Вивчити архітектурні підходи до формування бортової обчислювальної платформи CubeSat із залученням програмних компонентів з відкритим вихідним кодом, дослідити структуру основних функціональних блоків та їхню взаємну інтеграцію, визначити переваги й обмеження застосування open-source методології в космічній техніці.

Бортовий комп'ютер наносупутника виконує роль координуючого вузла, який забезпечує синхронізацію роботи всіх функціональних модулів, агрегацію телеметричних параметрів, реалізацію наукової програми та підтримання каналів зв'язку з наземними станціями [1]. Типова конфігурація обчислювальної системи об'єднує такі елементи: процесорний модуль, блок живлення, систему визначення просторової орієнтації, комунікаційну підсистему, цільове обладнання та сервісні компоненти [2].

Сучасні операційні системи реального часу з відкритим кодом, такі як FreeRTOS, ChibiOS, Zephyr, пропонують достатній набір можливостей для координації супутникових систем [3]. Ключові привабливі аспекти таких платформ включають потенціал кастомізації під унікальні задачі місії, відсутність фінансових витрат на ліцензування, доступ до колективного досвіду розробників та можливість детального вивчення коду з метою виявлення потенційних вразливостей. Апаратною основою зазвичай слугують мікропроцесори сімейства ARM Cortex-M або чіпи з RISC-V архітектурою, які мають якісну підтримку в екосистемі open-source розробки [2].

Програмна архітектура бортового комп'ютера реалізована за принципом багаторівневої модульності [1, 4]. Фундаментальний рівень формують операційна система реального часу разом із драйверами периферійного обладнання. Проміжний

рівень охоплює сервіси контролю енергетичного балансу, збору телеметрії, комунікаційних протоколів та алгоритмів стабілізації. Прикладний рівень містить програмну логіку виконання цільової місії та процедури опрацювання експериментальних даних. Комунікація між модулями організована через уніфіковані програмні інтерфейси, що забезпечує адаптивність всієї системи [3].

На рисунку 1 представлено схему, що відображає взаємодію між наземним тестовим середовищем і вбудованою обчислювальною системою супутника. Архітектура CubeSat ОВС включає рівні завантаження, операційну систему реального часу, проміжне програмне забезпечення, алгоритми керування сенсорами й актуаторами, телеметрію, систему контролю відмов і модуль моніторингу стану, що забезпечують надійну та модульну роботу супутника.

Рисунок 1 – Архітектура бортової обчислювальної системи CubeSat

Передача телеметрії та командних послідовностей опирається на стандартизовані протоколи CCSDS чи спеціалізований CSP (CubeSat Space Protocol) із публічними специфікаціями [3]. Енергетичний контролер виконує функції моніторингу акумуляторів, регулювання процесу заряджання від фотоелектричних панелей та

динамічного розподілу потужності між споживачами. Критичною вимогою є впровадження режимів економії енергії та механізмів автономного відновлення працездатності після системних збоїв [6].

Інструментальна база для створення та верифікації бортового програмного забезпечення включає вільно розповсюджені засоби, серед яких компілятор GCC, налагоджувач GDB та емулятори на кшталт QEMU [1]. Така конфігурація дозволяє виконувати основну частку тестових процедур в лабораторних умовах без залучення реальної космічної електроніки. Особливо цінною є можливість проведення hardware-in-the-loop випробувань із підключенням справжніх сенсорів та актуаторів [6].

Основні труднощі експлуатації open-source компонентів пов'язані з необхідністю ретельної валідації програмного коду, адже космічне обладнання вимагає винятково високих показників безвідмовності [1]. Не менш важливим є коректне налаштування параметрів операційної системи реального часу для гарантування передбачуваної поведінки та виконання часових обмежень для критичних завдань. Впровадження мікросервісної методології та технологій контейнеризації здатне істотно скоротити тривалість циклу розробки та тестування програмних компонентів [4].

Висновок. Застосування програмних рішень з відкритим кодом для обчислювальної платформи наносупутників CubeSat виявляється виправданим для академічних та дослідницьких ініціатив. Модульна багаторівнева архітектура на базі операційної системи реального часу забезпечує необхідну адаптивність та стабільність функціонування. Методологія open-source дозволяє знизити фінансове навантаження на проект, скоротити терміни створення прототипу та налаштувати систему відповідно до унікальних вимог конкретної місії.

Список використаної літератури

- [1] A. M. Kamel and M. I. Ibrahim, "CubeSat flight software: Insights and a case study," *J. Spacecraft Rockets*, vol. 61, no. 6, pp. 1–20, Nov. 2024, doi: 10.2514/1.A35882.
- [2] N. Romero-Arroyo et al., "On-board computer for CubeSats: State-of-the-art and future trends," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 95432–95456, Jul. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3428388.
- [3] M. Elmehdawi and N. Houssein, "On-board computer and testing platform for CubeSat development," *IEEE Instrum. Meas. Mag.*, vol. 26, no. 2, pp. 22–29, Apr. 2023, doi: 10.1109/MIM.2023.10056299.
- [4] O. Liubimov, "Use of micro-services architecture and containerization for the fast development and testing of the CubeSat nanosatellites software," *J. Rocket-Space Technol.*, vol. 31, no. 4, pp. 128–137, 2023, doi: 10.15421/452317.
- [5] Manzhos, Y.; Sokolova, Y.; Kharchenko, V.; Semenov, S. "SITL-Based Formal Verification of Cyber-Physical Systems Software: Reliability Model, Method and Implementation". Preprints 2025, 2025030856. <https://doi.org/10.20944/preprints202503.0856.v1>
- [6] M. Elmehdawi and N. Houssein, "Flight software development for a CubeSat application," in *Proc. IEEE Can. Conf. Electr. Comput. Eng. (CCECE)*, Halifax, NS, Canada, Sep. 2022, pp. 1–5, doi: 10.1109/CCECE49351.2022.9891727.